

Dari Awal yang Sederhana menuju Pendidik Lingkungan: Perjalanan Memelihara Cita Melampaui Kesulitan

Anak terakhir pada sebuah keluarga identik dengan karakter anak yang dimanja oleh orang tuanya. Namun, kisahku memiliki dimensi yang berbeda. Perkenalkan namaku Danniary Ismail Faronny, seorang laki-laki yang lahir di Malang, 18 April 1997, dari sebuah keluarga yang sederhana namun sarat makna. Aku tumbuh sebagai anak terakhir dengan perbedaan usia yang signifikan dengan kedua orang tua. Ibuku berusia 40 tahun, sementara ayahku berusia 46 tahun saat aku dilahirkan. Aku beruntung karena dapat belajar nilai-nilai kesederhanaan dan tanggung jawab sejak dini. Walaupun penuh keterbatasan dalam usia senja, ayah ibuku memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa, terutama untuk pendidikanku. Ayahku pernah berpesan "*Sekolah o seng dukur, gak usah mikir masalah biaya, pokok ayah sek kuat masio sepuh bakal tak usahakno. Seng semangat le!*". Pesan itu bermakna sangat dalam untukku, "sekolahlah yang tinggi, jangan mengkhawatirkan biaya, ayah akan mengusahakan sekuat tenaga tua bukan alasan, Semangat!" Pesan ini tertanam dan memberi aku tekad untuk berjuang dalam pendidikan dan berani meraih mimpi-mimpi besar.

Pendidikan menjadi cahaya yang menghiasi jalan hidupku sejak usia SMP, ketika pintu pondok pesantren membukakan diri untukku. Aku diberi kesempatan untuk belajar di sebuah pesantren tradisional yang berlokasi di Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Dari sinilah aku mulai menyerap nilai-nilai hidup, tak hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga kebijaksanaan dan kedalaman batin. Di bawah bimbingan kiai dan guru-guru yang tulus, aku diarahkan menjadi lebih dari sekedar pintar secara intelektual, melainkan juga menjadi pribadi cerdas secara spiritual dan emosional. Bertemu dengan kiai dan guru-guru ini merupakan suatu anugerah. Beliau bukan hanya sekedar pendidik, tetapi juga pembimbing hidup. Aku diajarkan tentang integritas, ketabahan, dan kasih sayang. Pesan-pesan dan pelajaran dari pesantren ini membentuk dasar karakterku dan memberiku fondasi penting kehidupan.

Setelah menamatkan SMP, situasi keluargaku tidaklah mudah. Ayahku, seorang pekerja kuli bongkar muat barang yang berusia 60 tahun, berjuang keras untuk membiayai pendidikanku dijenjang selanjutnya. Keputusan beliau untuk tetap mengorbankan tenaga dan kesehatannya demi tanggung jawab menghadirkan pendidikan terbaik bagiku begitu menginspirasi. Walaupun tak jarang harus menahan letih dan rasa khawatir, beliau berusaha memberikan aku harapan yang tak pernah pudar. Setelah seleksi yang ketat, aku berkesempatan bersekolah di Kota Malang, tepatnya SMK Negeri 8 Malang. Sekolah baik hati memberikan aku potongan biaya SPP sebesar 30% sebagai beasiswa dan keringanan biaya pendidikan. Selang waktu yang berdekatan, aku dan keluarga dipertemukan dengan Abah Kiai. Sosok kiai yang bersahaja dengan tangan terbuka menerima ku untuk tinggal dan belajar di pondok pesantren beliau yang berlokasi di Kecamatan Blimbing, Kota Malang dekat dengan sekolahku.

Suatu kali dalam momen pengajian di pesantren, Abah Kiai berpesan kepada para santri dengan kalimat yang meresap dalam hatiku, "Mimpi adalah bagian dari ibadah, karena

semakin mustahil mimpi seseorang di tengah keterbatasan yang dimiliki. Maka harusnya semakin khusuk ia berserah diri dan tabah untuk berikhtiar secara Istiqomah. Itu berarti bahwa langkah demi langkah pemimpi dinilai sebagai ibadah". Kata-kata itu bukan hanya memicu semangatku, tetapi juga menggugah kesadaran bahwa setiap usaha untuk mencapai mimpi adalah bentuk pengabdian spiritual seorang hamba. Di tengah keprihatinan dan keterbatasan, langkah-langkahku menuju pendidikan yang lebih tinggi menjadi semacam ibadah. Pesan tersebut membekas dalam diriku, mendorongku untuk berusaha lebih keras dan menikmati setiap prosesnya. Berkat dukungan keluarga, bimbingan Abah Kiai, dan dorongan sekolah, Aku berhasil lulus dari SMK Negeri 8 Malang dengan beberapa prestasi akademik seperti: Juara Pidato hingga Debat Bahasa Indonesia, serta prestasi non akademik seperti: Paskibraka Kota Malang 2013 hingga 100 Ketua OSIS terbaik se-Indonesia versi Indonesia *Student Leadership Camp* Universitas Indonesia 2014. Beberapa prestasi ini memberiku kesempatan memperoleh beasiswa bidikmisi di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

Kombinasi antara pendidikan pesantren dan pendidikan formal membentuk dalam diriku tekad yang kuat: **aku bercita-cita menjadi seorang pendidik**. Pendidik dengan karakter kuat, berkompotensi unggul, profesional dan adaptif terhadap dinamika zaman. Cita-cita ini tak hanya sekadar impian, tetapi juga **panggilan hati yang mengajakku mengambil peran sebagai pendidik untuk ikut serta dalam proses pendidikan generasi**. Inspirasi tersebut mengarahkan pandanganku untuk menghayati nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara, "Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani". Ungkapan ini mencerminkan esensi kesadaran diri yang harus dimiliki oleh seorang pendidik untuk mengambil peran sesuai posisi pendidikan berada. Tentu aku sadar betul bahwa proses menggapai cita-cita ini tidaklah instan, butuh investasi kesabaran dan komitmen untuk mewujudkannya. Maka dari itu, sejak kuliah strata 1 aku berusaha mendidik diri sendiri untuk meningkatkan kompetensi yang baik dibidang akademik dan sosial kemasyarakatan.

Sejak awal kuliah, aku telah menetapkan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam penulisan ilmiah dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Menulis ilmiah adalah tantangan baru bagi aku yang datang dari latar belakang pendidikan vokasi saat masih di SMK. Namun, dengan tekad yang kuat, aku berlatih lebih giat, mengikuti lomba karya ilmiah antar universitas, dan bahkan sering bekerja hingga larut malam di kampus. Dalam proses ini, aku mendapat dukungan dari kakak tingkat di PRISMA (Pusat Riset dan Kajian Ilmiah Mahasiswa) Fakultas Pertanian, UB. Latihan menulis ilmiah membantu aku mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, merumuskan gagasan, menyusun struktur berpikir, dan merangkai kerangka ilmiah. Meskipun aku belum meraih kemenangan dalam beberapa kompetisi ilmiah selama 5 semester pertama, semangat aku tidak pernah pudar. Tibalah kesempatan di semester 6 aku dan tim berhasil meraih penghargaan dalam kompetisi ilmiah *Internasional Invention Innovation and Technology Exhibition* (ITEX) di Malaysia tahun 2018, dengan dua penghargaan yaitu Invensi terbaik pada *Asian Young Inventor Exhibition* dan Medali Emas pada *World Young Inventor*

Exhibition. Perjalanan ini telah membentuk dasar penting dan memberi pengalaman berharga dalam perjalanan akademik aku hingga saat ini.

Tak hanya kompetensi akademis, upaya meningkatkan kompetensi sosial masyarakat juga menjadi fokusku melalui berbagai kegiatan pengabdian. Bergabung kedalam organisasi *International Association of Students in Agricultural and Related Sciences* (IAAS), sejak awal kuliah membuka wawasan global dalam pertanian, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Aku belajar bahwa wawasan global bukan hanya berhenti untuk keperluan diskusi, tapi mengilhami aksi-aksi yang lebih nyata di masyarakat. Hal ini diaktualisasikan oleh IAAS dalam aktivitas pengabdian masyarakat yang dikemas dalam kegiatan *village concept project*, sebuah pengabdian desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dalam bidang: pertanian & lingkungan, pendidikan, & pemberdayaan masyarakat. Selain IAAS, aku juga berkesempatan tergabung dalam tim Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) Pulau Masakambing. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Maritim pada tahun 2017 untuk menerjunkan pemuda dan mahasiswa ke berbagai daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) di Indonesia, salah satunya Pulau Masakambing yang terletak di tengah Laut Jawa. Tidak berhenti di situ, sebagai kelanjutan program aku diberikan kepercayaan terlibat dalam 2 ekspedisi lanjutan dengan menjadi koordinator dan pembimbing kegiatan Ekspedisi Perintis Maritim dan KKN Maritim Univ. Brawijaya dengan tujuan yang sama, Pulau Masakambing pada tahun 2018. Kesempatan membawa pemaknaan baru bagiku bahwa wawasan global dan aksi lokal perlu saling mengisi dalam aktivitas sosial. Mempertimbangkan dampak global dari sebuah tindakan sambil fokus pada tindakan nyata dalam lingkup lokal. Ini mengajarkan bahwa meskipun wawasan global perlu untuk tindakan kita, langkah konkret yang diambil dalam komunitas kita memiliki pengaruh yang lebih langsung dan signifikan terhadap perubahan positif. Seperti sebuah frasa *Think Globally, Act Locally*.

Pengalaman terlibat di KKN Maritim dan Ekspedisi Nusantara Jaya membuatku diberikan kepercayaan oleh Dr. Budi Waluyo untuk menjadi asisten peneliti program Doktor Mengabdikan yang dilaksanakan di Pulau Bawean. Aku membantu menjalankan program pengabdian kepulauan ini selama 3 tahun. Tugas dan tanggung jawabku adalah menyusun perencanaan program, koordinator pelaksanaan program, pendamping mahasiswa KKN, hingga pelaporan kegiatan dan administrasi keuangan. Melalui perjalanan ini, aku banyak belajar bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam kenyataan. Aku merasakan bahwa "Ing Ngarso Sung Tuladha" tidak hanya berarti memberi contoh yang baik, tetapi juga berada di depan untuk membimbing dan mendorong yang lain. "Ing Madya Mangun Karsa" menjadi panggilan untuk bekerja keras, membangun bersama, dan menemukan kreativitas dalam menyelesaikan masalah. "Tut Wuri Handayani" mengajarkan arti dari pengabdian tanpa pamrih, dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan.

Setelah menyelesaikan pendidikan S1, peluang untuk memperluas pengalaman di bidang akademis dan sosial terbentang luas di depan mata. Aku diberi amanah untuk

menjadi asisten peneliti dalam Kegiatan Doktor Mengabdikan Strategis Perbatasan, kali ini di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Kegiatan ini melibatkanku dengan misi mengembangkan desa wisata bahari melalui *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Pengudang, Kabupaten Bintan. Program ini membuka jalan bagi keterlibatanku dalam kegiatan *matching fund* tahun 2021 di Kabupaten Bintan, dengan tema: peningkatan daya saing wisata berbasis masyarakat melalui pengembangan *ecolodge* berkelanjutan di Pulau Bintan. Inilah titik awal pertemuan dengan Prof. Luchman Hakim, seorang guru yang menjadi panutan dalam perjalanan hidupku, dan teladan seorang pendidik. Beliau mendorongku untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister lingkungan karena melihat potensi yang kumiliki. Beliau juga menjadi pembimbingku di program magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan (PSLP) Sekolah Pascasarjana, Universitas Brawijaya.

Dalam perjalanan studiku, upaya untuk meraih beasiswa unggulan telah kuupayakan, meski belum diterima. Aku memutuskan untuk melangkah maju, dengan menjalani studi sekaligus bekerja. Pekerjaanku sebagai asisten peneliti beberapa kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat seperti Doktor Mengabdikan, Hibah Guru Besar, dan *Matching Fund*. Ditengah-tengah padatnya aktivitas ku, aku juga berkesempatan untuk mengikuti program *summer school Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture* (SEARCA) di Provinsi Krabi, Thailand tahun 2022. *Summer School* ini mengangkat tema tentang *Workshop on Sustainability Assessment in Agricultural Production and Food Processing*. Pada kegiatan tersebut, aku mendapatkan banyak informasi utamanya metodologi baru dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Hingga aku mengaplikasikan metode pemetaan aset komunal dalam penelitian tesisku. Pengalaman tersebut yang kemudian mengantarkanku dapat menyelesaikan pendidikan S2 PSLP pada tahun 2023 dengan predikat pujian. Predikat *cum laude* diberikan kepadaku karena telah berhasil menyelesaikan studi tepat waktu dan menghasilkan publikasi ilmiah sebanyak dua artikel di jurnal nasional bereputasi. Banyak hal yang menjadi temuan baru saat aku melakukan penelitian tesis. Warisan pengetahuan lokal petani Kopi Liberika Banyuwangi mengandung konsep manajemen lahan dan agroforestri berkelanjutan. Masyarakat masih menggunakan bahan-bahan alami untuk mengelola lahan yang sejalan dengan konsep pelestarian lingkungan. Berdasarkan penelitianku juga ditemukan bahwa aset komunal yang dimiliki petani lokal mampu menjadi modal pengembangan produk Kopi Liberika. Kedua hal tersebut menjadi aset berharga untuk mengembangkan Kopi Liberika Banyuwangi mendapatkan pengakuan status hak Indikasi Geografis. Maka dari itu, aku berencana melanjutkan penelitian tesis tersebut menjadi bahan utama penyusunan disertasi. Hal ini menjadi penting karena prospek pengembangan jangka panjang bisa dilakukan dengan keterlibatan semua pihak. Untuk itu rencana disertasi yang aku susun mengacu pada formulasi model strategi pengembangan produk lokal menuju perlindungan Indikasi Geografis sehingga dapat dijadikan salah satu acuan di daerah lain.

Perjalanan panjangku dalam dunia akademisi telah memberi kesadaran akan pentingnya terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta adaptasi terhadap dinamika

zaman. Namun, aku menyadari bahwa menjadi seorang pendidik yang berkarakter adalah proses yang tak pernah berakhir. Oleh karena itu, aku bersiap untuk terus tumbuh dan mengembangkan diri dalam peran ini. Dalam jangka pendek, cita-cita aku adalah memaksimalkan dan mengembangkan potensi diri melalui pendidikan Doktor Ilmu Lingkungan di Universitas Brawijaya. Aku percaya bahwa dengan mendalami ilmu lingkungan, aku akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu lingkungan yang mendesak dan dapat berkontribusi dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Aku berharap dapat melakukan kolaborasi riset yang produktif, khususnya dengan mendukung kegiatan penelitian Kopi Liberika Banyuwangi, yang memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan konservasi lingkungan. Selain itu, aku berkomitmen untuk meningkatkan rekognisi akademis dengan aktif berpartisipasi dalam publikasi ilmiah dan penulisan buku. Aku percaya bahwa dengan berbagi pengetahuan melalui publikasi ilmiah dan buku, aku dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan dalam dunia pendidikan dan riset. Dalam jangka menengah, tujuan aku adalah menyelesaikan studi doktoral tepat waktu dan mencapai target lulus dengan pujian. Aku berusaha untuk tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara efektif dalam konteks nyata. Dengan demikian, aku akan siap menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam dunia akademisi dan riset. Dalam jangka panjang, setelah menyelesaikan studi doktoral, aku berkomitmen untuk mendalami bidang ilmu lingkungan melalui penelitian, inovasi, dan aplikasi nyata. Target jangka panjangku adalah menjadi pendidik dan seorang pakar yang diakui dalam pengelolaan sumber daya lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Semua ini menjadi landasan untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan dalam pembangunan generasi berbasis lingkungan.

danniary.id@gmail.com